

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РАМКАХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»

Адилходжаева С.М.

Профессор Университета мировой экономики и дипломатии, доктор юридических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11088630>

Аннотация. Статья посвящена перспективам развития туризма в рамках проекта «Один пояс – один путь». Автор отмечает, что в настоящее время мировой туризм почувствовал оживление, испытывает новый подъем развития после Пандемии COVID19. Масштабный проект, инициированный Китаем «Один пояс – один путь» открывает большие возможности и для развития туризма. Возрождение Великого шелкового пути активизирует все современные виды перевозок: 1) морские перевозки; 2) автомобильные дороги; 3) железные дороги; 4) авианперевозки; 5) нефте- и газопроводы. В статье даются рекомендации и в заключении представлен вывод, что при комплексном подходе и хорошей координации, учитывая высокий потенциал туризма на территории ОПОП находится более 70 % известных во всем мире достопримечательностей, можно достичь эффективного развития туризма, используя все конкурентные преимущества в странах ОПОП.

Ключевые слова: туризм, международное сотрудничество, «Один пояс – один путь», туристическая инфраструктура, транспорт.

Annotatsiya. Maqola “Bir kamar – bir yo‘l” loyihasi doirasida turizmni rivojlantirish istiqbollarga bag‘ishlangan. Muallifning qayd etishicha, hozirgi vaqtda jahon turizmi jonlanishni boshdan kechirdi va COVID19 pandemiyasidan keyin rivojlanishning yangi yuksalishini boshdan kechirmoqda. Xitoy tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan “Bir kamar – bir yo‘l” keng ko‘lamli loyihasi turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar ochmoqda. Buyuk Ipak yo‘lining tiklanishi barcha zamonaviy transport turlarini faollashtiradi: 1) dengiz transporti; 2) avtomobil yo‘llari; 3) temir yo‘llar; 4) havo transporti; 5) neft va gaz quvurlari. Maqola tavsiyalar beradi va turizmning yuqori salohiyatini hisobga olgan holda, integratsiyalashgan yondashuv va yaxshi muvofiqlashtirish bilan dunyoga mashhur diqqatga sazovor joylarning 70% dan ortig‘i BRI da joylashganligi sababli, turizmni samarali rivojlantirishga erishish mumkin degan xulosa bilan yakunlanadi. BRI mamlakatlaridagi barcha raqobatdosh ustunliklar.

Kalit so‘zlar: turizm, xalqaro hamkorlik, “Bir belbog‘ – bir yo‘l”, turizm infratuzilmasi, transport.

Abstract. The article is devoted to the prospects for the development of tourism within the framework of the “One Belt – One Road” project. The author notes that currently, world tourism has experienced a revival and is experiencing a new upsurge in development after the COVID19 Pandemic. The large-scale project initiated by China “One Belt – One Road” opens up great opportunities for the development of tourism. The revival of the Great Silk Road will activate all modern types of transportation: 1) sea transportation; 2) highways; 3) railways; 4) air transportation; 5) oil and gas pipelines. The article makes recommendations and concludes with the conclusion that with an integrated approach and good coordination, given the high potential of tourism, more than 70% of world-famous attractions are located in the BRI, it is possible to achieve effective tourism development, using all the competitive advantages in the BRI countries.

Keywords: tourism, international cooperation, “One Belt – One Road”, tourism infrastructure, transport.

Туристическая индустрия в современном мире перспективная отрасль экономики, которая интенсивно развивается и является одной из отраслей в мире, приносящих высокий доход – более 10 %, мирового ВВП. С начала XXI века число туристов, выехавших в другие государства, возросло более чем на 25 %, а доход от туризма — в 60 раз, поступления от международного туризма составляют более 400 млрд. долларов. Международный туризм способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма и обеспечивает работой более 200 млн. человек. Узбекистан обладает значительным потенциалом для развития туризма. В нашей стране имеется свыше 7,4 тысяч объектов культурного наследия, 209 из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме них, в республике существуют 11 национальных природных парков и государственных заповедников, 12 заказников, 106 музеев и другие объекты, способные привлечь внимание туристов. Развитию туризма способствует уникальная природа: горные курорты Чимган, Замин, которые контрастируют с пустынными местностями, «кладбище кораблей» в бассейне Аральского моря, что способствует развитию экотуризма. Маршрут «малого хаджа» в Узбекистане способствует развитию паломнического туризма для мусульман всего мира. Однако, все же уровень развития туризма в Узбекистане в настоящее время не соответствует богатому культурно-историческому наследию, являющимся достоянием мировой цивилизации, доходы от туризма должны составлять не менее 8-10% от ВВП страны. Эффективное использования имеющего потенциала по перспективному развитию туризма может стать локомотивом для расширения сферы услуг и создания новых рабочих мест, т.к. обслуживание одного туриста создает рабочие места для 4-7 обслуживающего персонала принимающей стороны.

В настоящее время мировой туризм почувствовал оживление, испытывает новый подъем развития после Пандемии COVID19, когда активизировалась мобильность людей после периода lockdown и стагнации и за последнее время глобальные доходы от туризма увеличились и это является хорошей предпосылкой для того, чтобы развивать туризм в рамках новых проектов. Масштабный транснациональный проект, инициированный Китаем «Один пояс – один путь», реализация которого может логистически связать 65 стран, производящих 65% мирового ВВП и объединить 70% мирового населения. Инициатива Китая «Один пояс – один путь» представляет собой весьма амбициозный транснациональный проект. Среди положительных сторон проекта ОПОП можно отметить следующее. Во-первых, развитие мультимодальных транспортных коридоров, логистики с целью усиления экономического сотрудничества и торговли. Во-вторых, способна дать толчок инфраструктурному развитию, инновациям, улучшить бизнес-климат в регионе, сделать более равномерным размещение факторов производства, ускорить развитие отдаленных районов, снизить издержки за счет развития экономических коридоров и промышленных парков, технологических цепочек, сотрудничества в сфере финансов и ИКТ, электроэнергетике и туризме, а также расширить гуманитарное сотрудничество. Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь» предложил создать в Самарканде Международную ассоциацию туризма «Великий шёлковый путь» и ежегодно проводить туристские форумы «Один пояс, один путь». Активное сотрудничество со странами-членами проекта «Один пояс, один путь» открывает для Узбекистана большие возможности.

На мировом туристическом рынке 60 стран инициативного проекта «Один пояс, один путь» (ОПОП) являются самыми крупными «поставщиками» туристов. По сведениям Всемирной туристской организации, свыше 20% всех средств, расходуемых туристами всего мира, приходится на долю Китая, китайских туристов. Ежегодно число китайских туристов во всём мире растёт, и они тратят на путешествия более 300 миллиарда долларов. Министерство культуры и туризма КНР планирует сотрудничать с банками в целях увеличения финансовой поддержки туристических проектов, направленных на содействие продвижению инициативы «Один пояс - один путь». В рамках программы будут поощряться проекты, касающиеся строительства культурной и туристической инфраструктуры, обустройства основных достопримечательностей. Самарканд первым из городов Узбекистана, был принят членом Всемирной федерации туристических городов (WTCF) в начале 2019 года. Организация включает в себя 142 города и 80 международных институтов. WTCF – Всемирная федерация туристических городов, является международной туристической организацией, добровольно сформированной совместно с хорошо известными туристическими городами по инициативе Китайской Народной Республики. WTCF основана 15 сентября 2012 года в Пекине. Стало уже традиционным проведение международных туристических форумов в Самарканде, самая крупная из них состоялась в октябре 2023 г. – Юбилейная, 25-я сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Она проходила с 16 по 20 октября на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand и собрала участников более чем из 140 стран. Узбекистан вошел во Всемирную организацию по туризму ЮНВТО (UNWTO) с 1993 года. Устав ЮНВТО был принят 27 сентября 1975г. Начиная с 1980 г. эта дата отмечается как Всемирный день туризма. Узбекистан поддерживает основными цели ЮНВТО(UNWTO): ускорение и расширение содействия развитию туризма (международного и внутреннего); помощь людям в получении доступа к образованию и культуре посещаемых стран во время путешествий; улучшение стандартов проживания и пребывания посредством помощи в обеспечении необходимой материально-технической базы для иностранного туризма и развития транспортных путей.

В XXI веке политический интерес к Центральной Азии, преимуществами которого является самообеспеченность региона энергетическими и другими природными ресурсами, рост производства, значительный экспортный потенциал, демографическое благополучие неуклонно увеличивается. Глава нашего государства подчёркивал, что «регион богат природными ресурсами, здесь накоплен уникальный культурно-цивилизационный потенциал, оказавший определяющее влияние на развитие многих стран и целых регионов. В то же время в Центральной Азии пересекаются интересы мировых держав, регион примыкает к очагам нестабильности и конфликтов, испытывая на себе влияние всех негативных процессов, происходящих в ближнем и дальнем зарубежье». Поэтому Центральноазиатский регион находится в фокусе внимания США, Евросоюза, России, Китая, стран Юго-Восточной Азии и Исламского мира, где перекрещиваются различные геополитические интересы. В дополнение к ресурсной самодостаточности региона Центральная Азия занимает выгодное геополитическое положение в Евразии, с площадью 3 млн. 916 тыс. квадратных км, населением более 70 млн. человек. Возрождение Великого шелкового пути является стратегически перспективным, который полезен не только в региональном, но и в глобальном масштабе. Усиливающаяся интеграция в процессе глобализации заставляют искать новые транспортные коридоры, не только по морю, но и

на суше и в воздухе, а также их сочетание, что ускорит развитие экономических отношений между государствами. Возрождение Великого шелкового пути активизирует все современные виды перевозок: 1) морские перевозки; 2) автомобильные дороги; 3) железные дороги; 4) авиаперевозки; 5) нефте- и газопроводы. Еще одно приоритетное направление в рамках проекта «Один пояс – один путь» - это максимальное раскрытие транспортного потенциала Центральной Азии и формирование экономического коридора «Китай — Центральная Азия — Западная Азия», о чем также отмечал Президент Шавкат Мирзиёев. Перспективность проекта демонстрирует уже налаженный автокоридор Кашгар — Иркештам — Ош — Андижан — Ташкент, который впервые позволил автоперевозчикам из Центральной Азии напрямую выходить в Китай. Особое значение имеет строительство железной дороги Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар с выходом на южные порты. По данному маршруту уже проходит автодорога между Мазари-Шарифом и Кабулом, протянуты ЛЭП из Узбекистана и Таджикистана, ведущие к столице Афганистана. В перспективе маршрут может быть продолжен до Индии. Транспортные коммуникации не просто решают проблемы взаимосвязанности, они создают рабочие места, стимулируют торговлю, мотивируют развитие, а также непосредственно связаны с увеличением туристических потоков.

Туризм – отрасль глобальной экономики и его развитие, подъемы и падения корректируют и интенсивностью глобализационных процессов. Именно поэтому, прежде всего, необходимо акцентировать внимание на международную составляющую этого вопроса. Предложение туристических услуг значительно превышает спрос на туристические поездки, т.е. число стран, принимающих туристов значительно больше, чем число стран - поставщиков туристов. Иными словами, рынок международного туризма является рынком покупателя, поэтому чтобы поток туристов в нашу страну возростал туристические услуги должны не только соответствовать международному уровню, но и по отдельным показателям превосходить их. Международный туризм в современном мире является частью глобальной экономики и сформировавшейся индустрией, для того чтобы туристическая отрасль Узбекистана вошла и достойно представлял нашу страну в глобальном туризме необходимо соответствовать всем международным требованиям в области туризма. За последние годы произошли качественные изменения в туристической отрасли страны, однако необходимо дальнейшее совершенствование в этом направлении. Следует поднять качество, предоставляемых основных услуг до международных стандартов. Необходимо разработать новые маршруты, учитывая потребности туристов из Китая и других стран ОПОП, например, так называемый «красный» туризм. «Красный туризм» обычно означает посещение и изучение мест и событий, связанных с историей и культурой коммунистического или социалистического периода. Гиды сообщают слишком много хронологической информации, которая трудно воспринимается и мало художественной стороны, исторических фактов о жизни царствующих особ. Недостатком музеев является то, что не везде предоставляется лингвистическое аудиосопровождения на разных языках. При формировании туристического пакета сегодня для туристов очень мало услуг может быть предложено дополнительно, т.е. практически отсутствует рынок дополнительных и сопутствующих услуг, хотя в странах с развитым туризмом перечень их достигает до 500. Между субъектами туристической инфраструктуры нет необходимой координации, со стороны органов местной власти не уделяется должного внимания развитию туристической инфраструктуры, в том числе, не оказывается поддержка

туристическим фирмам, не проводятся профилактические мероприятия по обеспечению безопасности туристов, существенные недостатки имеются в подготовке, переподготовке кадров, нет системы сотрудничества с ЮНВТО в этой области.

Таким образом, туризм в Узбекистане претерпевает качественные изменения и имеет большие перспективы для развития об этом свидетельствуют международные туристические выставки и конференции. Развитие международного туризма в рамках «пояса и пути» открывает значительные перспективы в области туризма, но в то же время требует системный подход. Во-первых, необходимо разработать и принять пакет документов, предусматривающий свободное перемещение туристов, облегченный визовый режим, который впоследствии может перейти в безвизовый, а также установить стандарты для качественного туристического сервиса и безопасности туристов. Во-вторых, следует создать институциональный механизм развития туризма в рамках ОПОП, возможно взять за основу WTCF – Всемирную федерацию туристических городов. Основной функцией этой структуры должна стать координация разработкой единой стратегии развития туризма в странах ОПОП, туристических маршрутов, контролем за соблюдением стандартов и реализации программ. В-третьих, усилить популяризацию туризма в странах ОПОП, поддерживая широкое распространение главного бренда «Великий шелковый путь». В-четвертых, разработать «дорожную карту» с включением развития логистики, транспортной инфраструктуры, проектов инвестирования, этапов реализации, источников финансирования, программ. Следует отметить, что при комплексном подходе и хорошей координации, учитывая высокий потенциал развития туризма на территории «пояса и пути», где находится более 70 % известных во всем мире достопримечательностей, можно достичь эффективного развития туризма, используя все конкурентные преимущества в странах ОПОП.

REFERENCES

1. Адилходжаева С.М., Муратов С.А. Организационно-правовые проблемы развития туризма в Узбекистане // Халқаро муносабатлар, 2013, №3, С.57-61
2. Адилходжаева С.М. Инициатива Китая «Один пояс – один путь» через призму национальных интересов Узбекистана// Материалы научно-практической конференции «XXI асрда жахон сиёсати ва Узбекистон тажрибаси: сиёсий, ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатлари», Тошкент, 2019, С.81-89.
3. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на форуме «Один пояс – один путь». 27.04.2019 г. // <http://prezident.uz/ru/>
4. Чжай Ваньтун Перспективы развития российского туризма в рамках инициативы «Один пояс, один путь» //Экономика и менеджмент, 2023,№12 // <https://na-journal.ru/12-2023-ekonomika-menedzhment/7767-perspektivy-razvitiya-rossiiskogo-turizma-v-ramkah-iniciativy-odin-poyas-odin-put>
5. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде 10.11.2017г. // <http://prezident.uz/ru/>
6. Адилходжаева С.М. Геополитика возрождения Великого шелкового пути //Материалы научно-практической конференции «История и современность Великого Шелкового пути: социально-культурные, исторические, политические и экономические аспекты

развития», Т.: Ташкентский Государственный институт востоковедения в рамках стратегического партнерства с Кембриджским Университетом, 2013 г., С.19-24.

7. Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на форуме «Один пояс – один путь». 27.04.2019 г. // <http://prezident.uz/ru/>